

8. Борисов, В. В. Некоторые проблемы обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации и зарубежный опыт обеспечения национальной безопасности / В.В. Борисов // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Право». – 2020. - Т. 5. – № 2. – С. 64-72.

9. Назаров, В. П. Проблемы развития общей теории национальной безопасности в контексте корректировки Стратегии национальной безопасности Российской Федерации / В.П. Назаров, Д.А. Афиногенов // Власть. – 2020. – Т. 28. – № 1. – С. 9-19.

10. Степанов, А. В. Понятие категории «Национальная безопасность»: теоретико-правовой анализ / А.В. Степанов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2015. – № 2 (28) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kategorii-natsionalnaya-bezopasnost-teoretiko-pravovoy-analiz>. – (Дата обращения: 26.11.2022).

УДК 347.965.4

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДВОКАТУРОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО НА ЗАЩИТУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ТРАНДАФИЛОВА И.В.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права;**

**БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,
обучающаяся группы ЮР-18-1
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Исследование посвящено совершенствованию законодательства ДНР по обеспечению адвокатуры права обвиняемого на защиту в уголовном процессе ДНР. Проанализированы вопросы о публично-правовом характере адвокатуры и требования по нормативному регулированию деятельности адвокатов. Раскрыты понятия и характеристики правовых гарантий обеспечения адвокатской

деятельности, право на защиту и право на получение правовой помощи в уголовном процессе. Предложены проекты изменений и дополнений к законодательству ДНР по данным вопросам.

Ключевые слова: адвокат, защитник, право на защиту, правовые гарантии обеспечения адвокатской деятельности, адвокатура как институт правовой системы

PROVISION WITH ADVOCACY THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF THE ACCUSED TO DEFEND IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**TRANDAFILOVA I.V.,
lecturer at the Department of
Civil and Business;**

**BOGOSLAVSKAYA K.E.,
student of the group YUR-18-1
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The study is devoted to the improvement of the legislation of the DPR to ensure the right of the accused to defense in the criminal process of the DPR by the bar. Questions about the public-legal nature of the bar and the requirements for regulatory regulation of the activities of lawyers are analyzed. The concepts and characteristics of legal guarantees for ensuring advocacy, the right to defense and the right to receive legal assistance in criminal proceedings are disclosed. Draft amendments and additions to the legislation of the DPR on these issues are proposed.

Keywords: lawyer, defender, right to defense, legal guarantees for advocacy, advocacy as an institution of the legal system

Постановка задачи. В ходе анализа состояния научной разработки темы оказалось, что ряд принципиальных вопросов теоретического и практического характера недостаточно исследованы в отечественной науке. В частности, недостаточное внимание было уделено в юридической литературе системному и комплексному исследованию обеспечения адвокатурой конституционного права обвиняемого на защиту в уголовном процессе.

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что проблемы обеспечения права обвиняемого на защиту,

всегда привлекали внимание ученых-юристов времен дореволюционной России, правоведов советского периода, современных зарубежных и отечественных ученых. Отдельным аспектам данной проблемы посвящали свои труды такие правоведы, как А.М. Бирюкова, А.В. Гриненко, С.В. Гончаренко, А.М. Дмитриев, Ю.С. Пилипенко, П. Сергеич, М.Б. Смоленский, А.С. Смыкалин, И.Л. Трунова, В.В. Чвиров и другие. Стоит уточнить, что данная проблематика в достаточно широком объеме была рассмотрена в научных работах, однако некоторые вопросы были не в полной мере раскрыты, в связи с чем целесообразно посвятить им специальное исследование в рамках темы настоящей работы.

Актуальность. Важность теоретического изучения проблем обеспечения адвокатурой конституционного права обвиняемого на защиту обусловлено потребностями практики реформирования адвокатуры в ДНР и задачами развития уголовно-процессуального законодательства.

Возникает необходимость преодоления коллизий норм Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и обязательств ДНР в соответствии со стандартами Совета Европы, профессионального самоуправляющегося института адвокатуры ДНР, развитие и усиление гарантий деятельности адвокатуры, реформирование уголовно-процессуального законодательства и обновление Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» в соответствии с требованиями, установленными на сегодняшний день.

Целью статьи является исследование на основе всестороннего анализа проблем реформирования адвокатуры как института правовой системы – сущности, значения, содержания, механизма обеспечения адвокатурой права обвиняемого на защиту в уголовном процессе ДНР и выработка предложений по совершенствованию правовых гарантий обеспечения адвокатской деятельности в реализации этого конституционного права обвиняемого.

Изложение основного материала исследования. Обеспечение адвокатурой права на защиту в уголовном производстве – это межотраслевой институт (субинститут), включающий

законодательство, регулирующее деятельность адвокатуры как определенной организации деятельности адвокатов, так и законодательство, которое гарантирует лицу право на защиту. Организация и деятельность адвокатуры урегулирована:

1) Конституцией, законами и другими нормативными правовыми актами, регуливающими организацию и деятельность адвокатуры;

2) международно-правовыми актами ДНР, касающимися адвокатской деятельности;

3) решениями Верховного Суда ДНР по применению уголовно-процессуального, гражданского процессуального законодательства ДНР.

Стоит отметить, что широко известная позиция по определению места и роли адвокатуры в государстве и обществе как общественного образования, составляющего правовую систему государства или просто общественного образования, не имеет отношения к функционированию правовой системы государства. С точки зрения общей теории права адвокатуру ДНР можно рассматривать как составляющую правовой системы общества нашего государства. При этом адвокатура выполняет в этой системе динамическую функцию (применение права, юридическая практика).

Второй вывод заключается в том, что «правовая система» – это категория, характеризующая общество, а не государство. Поэтому определение понятия адвокатуры как «института правовой системы» необходимо соответствующим образом откорректировать и определить ее как «институт правовой системы общества Донецкой Народной Республики». Анализ общетеоретических подходов к пониманию категории «правовая система» в определенной мере помогает найти ответ на вопрос, является ли адвокатура элементом правовой системы. С точки зрения институционального элемента правовой системы, категория «адвокатура» как институт системы может быть применена при условии, что адвокатура ДНР является публичной организацией всех адвокатов ДНР.

В противном случае только адвокаты ДНР являются частью правовой системы общества ДНР. В связи с этим можно сделать

вывод о том, что в современных условиях профессиональное и гарантированное обеспечение права на защиту обвиняемого возможно только независимой профессиональной самоуправляющейся адвокатурой.

Отмечается, что хотя в п. 1.1. Преамбулы Профессиональных правил адвокатов Европейского Союза определения адвокатуры и не приводится, однако адвокатура рассматривается как свободное, независимое, целостное профессиональное состояние, как замкнутая общественная группа, которая сохраняет свою обособленность. Отграничение категории «адвокатура» от организации, членами которой являются адвокаты и представляющая профессиональное состояние адвокатов, безусловно, является характерной чертой упомянутых Профессиональных правил.

Указанный подход, то есть избегание нормативного определения «адвокатуры» в законах об адвокатуре, является лейтмотивом национального законодательства государств-членов Европейского Союза. В редких случаях, например, в ст. 56 Закона Литовской Республики «Об адвокатуре», нейтрально отмечается, что адвокаты Литовской Республики объединяются в юридическое лицо, которое именуется «Адвокатура Литвы». В этом контексте делается вывод о нецелесообразности раскрывать юридическую природу и место адвокатуры в государстве и обществе посредством нормативного определения понятия адвокатуры [1, с. 98].

Правовую основу обеспечения адвокатурой субъективного права на защиту в уголовном процессе составляют конституционные гарантии, закрепленные в ст. 3 и ст. 41 Конституции ДНР. Однако задекларированная в Конституции ДНР концепция публично-правовой функции адвокатуры не только не нашла реализации в нормах бюджетного, уголовно-процессуального и некоторых других отраслей законодательства, но и остается одним из дискуссионных теоретических и практических вопросов относительно путей правовой регламентации организации и деятельности адвокатов, места адвокатуры в правовой системе, способов обеспечения исполнения адвокатурой публично-правовых функций в условиях доминирования частноправового интереса большинства адвокатов

как самозанятых лиц в отношениях с лицами, нуждающимися в правовой помощи и т.д. [2, с. 118].

Так, неисследованность вопроса о месте адвокатуры в обществе нашего государства, ее публично-правового характера требует дополнительного изучения соотношения права на защиту в уголовном процессе с публичной обязанностью (конституционной функцией) адвокатуры по обеспечению права обвиняемого на защиту. В совершенствовании нуждаются и правовые принципы гарантий осуществления адвокатской деятельности при реализации права на защиту [3, с. 22].

Определенное обострение в исследовании указанных вопросов вносит терминологическая и лингвистическая неопределенность, разные методологические подходы и разные философские взгляды относительно направлений развития адвокатуры, реформирования досудебного расследования, организации судебной системы.

Таким образом, актуальность избранной темы исследования обусловлена, с одной стороны, важностью создания эффективного государственного механизма реализации адвокатурой задачи обеспечения права обвиняемого на защиту в уголовном процессе ДНР, а с другой – наличием нерешенных теоретических и практических проблем, связанных с реформированием уголовно-процессуального законодательства и законодательства об адвокатуре [4, с. 208].

Необходимо сказать, что адвокатуру ДНР можно рассматривать как составляющую правовой системы общества ДНР только при условии, что она является публичной организацией адвокатов ДНР. В связи с этим требуют усовершенствования теоретические основы определения места и функций адвокатуры в обществе ДНР. Эффективная реализация конституционного права обвиняемого на защиту в уголовном процессе обусловлена существованием единой самоуправляющейся, независимой от государства организации адвокатов как публичной институции. Исходя из этого, следует закрепить на законодательном уровне публично-правовой характер адвокатуры, ставящий ее на одну ступень с государственными правоохранительными органами, и требуется соответствующее нормативное закрепление деятельности этой организации, направленной на реальное следование

принципам равенства, состязательности и диспозитивности [5, с. 75].

Ставя перед собой данные цели, считается необходимым дополнить и усовершенствовать определение содержания субъективного права на правовую помощь защитника в уголовном процессе, включающем право на профессиональную (квалифицированную) правовую помощь адвоката-защитника; право на свидание с защитником до первого допроса; право на свободный выбор защитника; право на правовую помощь адвоката-защитника за счет государства; право пригласить нескольких защитников [6, с. 233].

Помимо этого, следует подчеркнуть, что стоит усовершенствовать определение понятия гарантий адвокатской деятельности в процессе осуществления защиты обвиняемого как совокупности правовых средств, неотъемлемых элементов системы правового регулирования уголовного процесса в ДНР и направленных на защиту профессиональных прав адвоката в уголовном процессе, обеспечение свободной реализации его прав и обязанностей осуществлять защиту. Гарантии адвокатской деятельности не сводятся только к процессуальным нормам; существует значительно более широкий спектр таких гарантий, в частности: адвокатские способы обеспечения их профессиональных прав, система прокурорского надзора, система процессуально-следственных действий и судебная защита. Практическое значение в этом аспекте имеет разделение гарантий адвокатской деятельности при осуществлении защиты на две группы:

1) гарантии, обеспечивающие профессиональные права адвоката;

2) гарантии, обеспечивающие функционирование адвокатуры как социально-правового института.

На основании сравнительно-правового анализа правовых позиций Верховного Суда ДНР и судебной практики обоснован вывод о фактическом возникновении в уголовно-процессуальных отношениях института представительства подозреваемых, обвиняемых, свидетелей по проверке правомерности действий и решений органа дознания, следователя, прокурора на этапе досудебного расследования. Представителем в этих отношениях

может быть только адвокат в соответствии со ст. 2 Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

В связи с этим обоснован вывод о необходимости дополнения Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» таким видом адвокатской деятельности, как «оказание адвокатом правовой помощи в уголовном судопроизводстве». Одновременно предлагается Уголовно-процессуальный кодекс дополнить статьей «Адвокат в уголовном процессе», которая признавала бы адвоката субъектом уголовного процесса для предоставления правовой помощи лицу, не являющемуся субъектом защиты согласно ч. 1 ст. 48 настоящего Кодекса, но в отношении которого осуществляются отдельные меры процессуального принуждения или это лицо вызвано органом дознания, следователем, прокурором или судом в качестве свидетеля. Указанная статья должна содержать нормы, наделяющие адвоката правом беспрепятственного участия на всех стадиях уголовного процесса, на всех процессуальных действиях, совершаемых по отношению к его клиенту. Полномочия адвоката в уголовном процессе подтверждаются в порядке, определенном в ст. 44 УПК как для адвоката-защитника [7, с. 115].

На адвоката-защитника не может быть возложена обязанность по сбору доказательств по уголовному делу на стадии досудебного следствия. Его деятельность в этом контексте как субъекта доказывания следует понимать только как право и обязанность довести до сведения следователя, прокурора, органа дознания фактические данные, оправдывающие обвиняемого, которые могут смягчить его наказание или исключают производство по уголовному делу.

Также с целью утверждения особого статуса адвоката в уголовном процессе ДНР, предлагается дополнить ч. 1 ст. 45 УПК ДНР, которая устанавливает случаи обязательного участия защитника при производстве дознания, досудебного следствия и в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции пунктом следующего содержания: «Если суд считает, что в стадии судебного разбирательства в соответствии со ст. 299 УПК ДНР не будут исследоваться подтверждения». Указанное дополнение об обязательном участии адвоката-защитника станет важной

гарантией соблюдения процессуальных прав подсудимых в судебном разбирательстве, во время которого не исследуются доказательства по поводу тех обстоятельств дела и размера гражданского иска, которые никем не оспариваются, в частности, правильного понимания подсудимыми содержания фактических обстоятельств дела, гарантией добровольности и истинности их позиции и понимания, что они будут лишены права оспаривать фактические обстоятельства дела и размер гражданского иска в апелляционном порядке [8, с. 109].

В целях однозначного понимания правовой позиции Верховного Суда ДНР относительно предела судебного контроля на этапе досудебного расследования предложено предусмотреть в УПК норму (группу норм), определяющую этот процесс по субъектам обжалования, по предмету обжалования, срокам рассмотрения дел и т.д. Предлагается Главу 22 УПК ДНР дополнить статьей, что действия и решения органа дознания, следователя, прокурора на этапе досудебного расследования могут быть обжалованы в суд [9, с. 115].

Помимо данных норм, обоснованной является необходимость конкретизировать в УПК право защитника на свидание без ограничения их количества и продолжительности, например, путем определения, что начало и продолжительность свидания может быть ограничена только рабочим временем соответствующего учреждения [10, с. 44].

Примерный характер исследования позволяет использовать его результаты непосредственно в практической деятельности адвокатов, судей, других участников уголовного процесса, в законопроектной работе, особенно при внесении изменений в УПК ДНР, проектов Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», а также в учебном процессе, при разработке и преподавании курсов уголовного процесса, организации адвокатуры, при подготовке учебной и учебно-методической литературы по указанным дисциплинам. Полученные научные результаты могут быть использованы в дальнейшем исследовании теоретических проблем реформирования уголовно-процессуального законодательства ДНР, развития и совершенствования правового регулирования адвокатуры.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме).

К наиболее значимым теоретическим выводам данного исследования принадлежат:

1. Согласно признанным в теории права положениям адвокатуру как определенное социально-правовое явление правомерно рассматривать как составляющую правовой системы общества ДНР, а не государства.

Поэтому понятие «адвокатура» необходимо определять как «институт» правовой системы общества ДНР. В таком смысле данная категория может быть применена при условии, что адвокатура ДНР является самоуправляющейся организацией всех адвокатов ДНР, созданной в соответствии с международными стандартами.

2. Характер взаимоотношений адвокатуры и государства по их обязанности друг к другу относительно эффективной реализации конституционного права обвиняемого на защиту в уголовном процессе обуславливает публично-правовой характер адвокатуры, что ставит ее на одну ступень с государственными правоохранительными органами и требует соответствующего нормативного закрепления деятельности этой организации, направленного на реальное следование принципам равенства, состязательности и диспозитивности.

3. Право на защиту в уголовном процессе – это субъективное юридическое право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного. Исходя из этого, право этих лиц на правовую помощь защитника также можно рассматривать как субъективное юридическое право, включающее возможность обращения к государству для получения на договорных или внедоговорных условиях возмездной или безвозмездной правовой помощи защитника и предусматривает: 1) право на свидание с адвокатом-защитником до первого допроса; 2) право на свободный выбор защитника и отказ от защитника или его замену; 3) право пригласить себе нескольких защитников; 4) право на правовую помощь адвоката-защитника за счет средств государства; 5) право

на профессиональную (квалифицированную) правовую помощь адвоката-защитника.

Предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Донецкой Народной Республики:

1. Предлагается дополнить ч. 1 ст. 45 УПК ДНР, которая устанавливает случаи обязательного участия защитника при производстве дознания, досудебного следствия и в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции пунктом следующего содержания: «Если суд считает, что в стадии судебного разбирательства в соответствии со ст. 299 УПК ДНР не будут исследоваться подтверждения».

2. Обосновывается необходимость дополнить Закон ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» путем увеличения видов адвокатской деятельности и установить, что предоставление правовой помощи наряду с выполнением функций защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика есть отдельным видом адвокатской деятельности в уголовном процессе.

3. В целях однозначного понимания правовой позиции Верховного Суда ДНР о пределе судебного контроля на этапе досудебного расследования предлагается Главу 22 УПК ДНР дополнить статьей, которая провозглашала действия и решения органа дознания, следователя, прокурора на этапе досудебного расследования могут быть обжалованы в суд.

4. В целях усиления гарантий адвокатской деятельности является рациональным внесение изменений в ч. 1 ст. 48 УПК ДНР и введение в УПК ДНР следующего принципа – защитник использует все, не запрещенные законом, средства защиты.

5. В УПК ДНР необходимо установить гарантию реализации права защитника на свидание с подзащитным (клиентом), содержащимся под стражей, путем определения, что начало и продолжительность свидания могут быть ограничены только рабочим временем соответствующего учреждения предварительного заключения.

Список использованных источников

1. Гриненко, А. В. Адвокатура в Российской Федерации: учебник / А.В. Гриненко. – М.: Проспект, 2021. – 248 с.
2. Чвириков, В. В. Судебное делопроизводство в цифровую эпоху / В.В. Чвириков. – М.: ИД Городец, 2017. – 352 с.
3. Адвокатская деятельность и адвокатура: учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. Ч. 1 / И.Л. Трунов и др.; под ред. И.Л. Трунова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 218 с.
4. Бирюкова, А. М. Проблемные аспекты осуществления защиты и предоставления правовой помощи адвокатами / А.М. Бирюкова // Юридический вестник. – 2016. – 336 с.
5. Дмитриев, А. М. Адвокатура России в схемах: учебное пособие / А.М. Дмитриев. – М.: Проспект, 2019. – 464 с.
6. Бирюкова, А. М. Некоторые актуальные вопросы предоставления правовой помощи по уголовным делам / А.М. Бирюкова, С.В. Гончаренко // Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека: тезисы доп. науч.-практ. конф. – М.: Институт адвокатуры, 2018. – С. 71-77.
7. Смоленский, М. Б. Адвокатура в России: учебник / М.Б. Смоленский. – М.: КноРус. 2020. – 119 с.
8. Сергеич, П. Уголовная защита / П. Сергеич, Г.М. Резник. – М.: Издательство «Юрайт», 2019. – 579 с.
9. Пилипенко, Ю. С. Адвокатура: учебник для бакалавров / Ю.С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2021. – 360 с.
10. Смыкалин, А. С. Адвокатура: учебник / А.С. Смыкалин. – М.: Проспект, 2021. – 320 с.